

PARALINGVISTIK VOSITALARNI NUTQ VA MULOQOTDA QO`LLASH SHARTLARI

Alimova Ma'muraxon Raximberdiyevna

Ingliz tili fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17346904>

Annotatsiya: Ushbu maqolada paralingvistik vositalarning nutq va muloqotda qo'llash shartlari, maqsadi hamda paralingvistik vositalar haqida ma'lumot berilgan. Maqolada ularning o'rganilish darajasi, metodikasi, paralingvistik vositalarning nutq va muloqotdagi ahamiyati ochib berilgan. Maqolada asosiy e'tibor o'zbek va ingliz tillarida verbal va nonverbal muloqotning parallel ishlatilishi, teng qollanilishi va ayrim holatlarda nonverbal muloqotni verbal muloqotdan ustunligini ifodalashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: nutq, muloqot, verbal, nonverbal, paralingvistik vositalar, kommunikatsiya, mimika,

Kirish

Insonlar muloqot jarayonida verbal vositalardan tashqari turli harakatlardan, mimikalar, kulgu, ohanglar va boshqalardan iborat nonverbal vositalardan keng foydalanib keladilar. Mimika, ohanglar, pauza, hissiy holatlar, kulgu, yig'i, ko'z harakatlari, yuz ifodalari bularning barchasi o'zaro muloqotning nutqsiz vositalari bo'lib, ular insonlar o'rtasidagi o'zaro muloqot jarayonini yanada kuchaytirib, uni to'ldirib keladi, ba'zan esa nutqiy muloqotning o'rnini egallaydi, bunday vositalar yordamida ifodalaniladigan muloqotga *nonverbal* muloqot deyiladi.

Rus olomi L.Tolstoy odamlarda 97 xil kulgu turi hamda 85 xil ko'z qarashlari turi borligini kuzatgan.¹

G. M. Andreevaning yozishicha, odam yuz ifodalari, nigohlarning 2000 ga yaqin ko'rinishlari bor. Ayniqsa, birinchi bor uchrashganda ko'zlar to'qnashuvi, nigohlarning roli keyingi muloqotning taqdiriga kuchli ta'sir ko'rsatishi maxsus tadqiqotlar jarayonida o'rganilgan.² Odamlarga muloqotning mazmunli va hissiyotga to'la bo'lishi, ularning bir birlarini yahshiroq tushunishlariga yordam beradi.

“Paralingvistika” lotincha “para” (yondosh) “lingua”(til) so'zlaridan olingan bolib, “tilga yondosh”, “til bilan birga qollaniluvchi” ma'nosini ifodalaydi.

Bu termin birinchi marta A.Xill tomonidan tavsiya etilgan. Keyinchalik Treyger bu sohaga oid asar yozib, uning mohiyatini, substansiyasini (fanning predmeti, vazifasi, organiladigan hodisalar mohiyati va boshqalar) belgilab berdi.³

Nonverbal (paralingvistik) vositalarning milliy va hududiy xususiyatlari ham mavjud. Masalan, o'zbek xalqining so'zlashuv jarayoni judayam ma'no va mazmunga boy, o'zaro munosabatlarining bevosita xarakteri unda shunday vositalarning ko'proq ishlatilishi bilan bog'liq ekanligini korsatadi. Bolalarning o'z yig'isi orqali ularning onasiga o'z his-kechinmalari

¹ Конечкая В. Социология коммуникации: учебник. –М.: 1997. –С.110-124.

² Kurbanov M. The Lingua-Pragmatic and Methodological Aspects of Nonverbal Means// Pindus Journal Of Culture, Literature, and ELT ISSN: 2792 – 1883 Volume 9.
(<https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view/97>)

³ Kolshanskiy G.V. Paralingvistika-Moskva:Nauka,1974.-96s

va xohish istaklarini bildirishlari ham ularning turli xil yoshda ekanligiga bogliq. Boshqa millatlar madaniyatiga nazar tashlanadigan bo'lsa, ularda ham ba'zi bir muloqot vositalarining turli millatlarda turli maqsadlarda ishlatilishining guvohi bo'lish mumkin. Bolgarlar agar biron narsa bo'yicha fikrni tasdiqlamoqchi bo'lishsa, boshlarini vertical chayqashar, inkor qilishmoqchi bo'lsa, aksincha, bosh siltashar ekan. Ma'lumki, o'zbeklar, ruslar va bir qator boshqa millatlarda buning aksi.

Quyidagi O.Savajo, G.V.Kolshanskiy, Y.A.Zemskaya, N.I. Jinkin, K.Blansh, Benvenist, R.Yakobson, R.Bart kabi olimlarning faoliyati noverbal vositalar tadqiqiga qaratilgan bolib, ayniqsa, Amerika va nemis tilshunoslarining bu boradagi izlanishlari diqqatga molik. Chunonchi, R.L. Birdwhistell, D.Efron, P.Ekman, V. Friesen, E.Hall, M.R.Key, F.Poyatos, G.L.Tragerlarning ilmiy izlanishlari jamiyatga va insonlar orasidagi munosabatga tasiri masalalariga bagishlanadi hamda paralingvistikada muhim bir o'rin egallaydi.

Turkiy til nuqtayi nazaridan paralingvistikaning ilmiy nazariy asoslari qoraqalpoq tilshunos olimi N.Yo'ldoshev, X.K.Imomovalar ishlarida keng o'rganilgan. O'zbek tili paralingvistik vositalari haqida A.Nurmonov, S.Saidxonov, S.Mominov, Sh.Iskandarova, A.Aripovalar ishlarida paralingvistik vositalar haqida ko'plab ma'lumotlarga duch kelishimiz mumkin.

Paralingvistik vositalarni boshqa tillarga solishtirganda, ko'plab farqlanish va o'xshashliklarga duch kelishimiz mumkin. Shuning uchun paralingvistik vositalarni ifodalovchi so'z va iboralar, so'z birikmalarining tarjimasi, ayniqsa, g'arb tillaridan o'zbek tiliga ko'pgina qiyinchiliklar keltirib chiqaradi. Paralingvistikaning antropologiya, din, urf odat, madaniyat va boshqa sohalar bilan uzviy bohliqligi har bir tildagi o'ziga xos ifodasini topadi. Masalan, tasdiq va inkorni bildiruvchi imo-ishora va mimikaning ramziy belgilari Yevropa va Sharq tillarida mos kelmaydi, hatto slavyan xalqlari ichida ham rus va bolgarlar buni turlicha ifodalaydilar.

Muloqot – bu ikki yoki undan ortiq kishilarning afektiv baholovchi xarakterda va bilish bo'yicha ma'lumot almashishdan iborat bo'lgan o'zaro ta'sir etishdir. Muloqot — odamlar o'rtasida birgalikdagi faoliyat ehtiyojlaridan kelib chiqadigan bog'lanishlar rivojlanishining ko'p qirrali jarayonidir. Muloqot (munosabat) birgalikda faoliyat ko'rsatuvchilar o'rtasida axborot ayirboshlashni o'z ichiga oladi.

Masalan, munosabatga kirishar ekanmiz, u bizni qoniqtirsa imo-ishora bilan muloqotda bo'lamiz. Munosabatning keyingi jihati muloqotga kirishuvchilarning bir-birlarini idrok eta olishlaridir. Masalan, biz bir kishi bilan muloqotga kirishishdan avval uni hurmat qilib yoki mensimasdan munosabatda bo'lamiz. Demak, muloqot jarayonida kommunikativ (axborot uzatish), interaktiv (o'zaro birgalikda harakat qilish) va pertseptiv (o'zaro birgalikda) idrok etish amalga oshiriladi.⁴

Nutq — tilning fikr ifodalash va almashish jarayonlarida amal qilishi, tilning alohida ijtimoiy faoliyat turi sifatidagi muayyan yashash shakli. N. deganda uning og'zaki (ovozli) va yozma ravishda namoyon bo'lishidagi jarayonlar, ya'ni so'zlash jarayoni va uning natijasi (xotirada saqlangan yoki yozuvda qayd etilgan nutqiy fikrlar, asarlar) tushuniladi. Til aloqa vositasi yoki quroli, nutq faoliyati esa aloqa jarayonining o'zidir.⁵

⁴ Andreyeva G.M. Sotsiolnaya psixologiya. M.: 2000.

⁵ . Степанов Ю. Семиотика: антология. 2-изд. –Екатеринбург: "Деловая книга", 2001. – 702 с.

Nutqiy vaziyatlarda verbal va noverbal vositalar ko'proq birgalikda, parallel ravishda qo'llanilib muloqotning qiziqarli, jilovdor va yana ham tushunarli bo'lishini taminlaydi.

Inglizabon mamlakatlarda noverbal vositalarning linguapragmatik jihatlari va belgilar tizimini tushunib yetishdagi muammolari Ch.Morris tomonidan "Belgilar nazaryasining asoslari" (Foundations of the theory of signs) asarida o'rganilgan.⁶

Rus olimlari orasida A.Suprinning izlanishlari nutqda verbal va noverbal vositalarning ishlatishdagi jarayonlarga oydinlik kiritgan. Olim pragmatika va sigmatika orqali so'zning tashqi (ekstralingvistik) aloqalarini, semantika va sintaktika orqali esa so'zning tashqi (ekstaralingvistika) aloqalarini, semantika va semantika va sintaktika orqali esa uning ichki (intralingvistika) xususiyatlarini ochib berishga harakat qilgan.⁷

V.Konetskayaning aytishicha, muloqotda axborot, pragmatik va ekspressivlik vazifalarini bajarib, biri ikkinchisi mazmunini toldirib keladi.Hamda ayrim hollarda uning ornini egallaydi.⁸

O'zbek paralingvistikasining asoschilarida biri hisoblangan A. Nurmonov ham G.Kolshanskiy fikrlarini qo'llab –quvvatlagan holda imo-ishoralar verbal vositani to'la kompensatsiya qilganda ham,verbal vositaning izi-artikulyatsiyasi sezilishini aytib otkan.⁹

Shuningdek, M.Saidxonov kommunikativ jarayon uchun xizmat qiluvchi ma'lum axboratni uzatish vositalaridan bo'lgan ramzlar, shartli belgilar, morze tili, ishoralar va boshqa bir qancha vositalar borki, ular ichida til tabiiy, shu til sohiblari uchun tushunarli, tayyor xoldagi aloqa vositasi sanalishini aytib, ishoralar, mimika, ovozdagi turli holatlar va gavda harakatlari aloqa –aralashuv vazifasini bajarishdan qat'iy nazar muloqotda ikkilamchi vosita vazifasini otashini takidlagan.¹⁰

Ammo, professor G.Kolshanskiy "paralingvistik vositalar mustaqil va birlashgan semiotic tizim bo'la olmaydi...." degan fikrlarni ilgari surgan.¹¹

V.Konetskayaning etirof etishicha, muloqotda verbal va noverbal vositalarning teng qo'llanilishi holati olingan axborotni aniqlashtirish, ifodalash, va mazmunli qilish bilan tinglovchida tasir uyg'otish uchun foydalaniladi. Muloqotda ular axborot, pragmatik va ekspressivlik vazifalarini bajarib, biri ikkinchisining mazmunini to'ldirib keladi va ayrim holatda o'rnini egallaydi.¹²

Shunday qilib berilgan ilmiy fikrlar va nazariy qarashlarning ikki til o'rtasida yani ingliz va o'zbek tillarida bir biriga yaqinligini ko'ramiz.

⁶ . Степанов Ю. Семиотика: антология. 2-изд. –Екатеринбург: "Деловая книга", 2001. – 702 с.
Супрун А. Методы изучения лексики. –Минск: БГУ, 2001. – 306

⁷ Супрун А. Методы изучения лексики. –Минск: БГУ, 2001. – 306

⁸ Нурмонов А. Ўзбек паралингвистик воситалари // Танланган асарлар. 1-жилд. –Т.: Академнашр, 2012 –Б. 1

⁹ Басова А., Егоров С. История сурдопедагогики. –М.: 1984.– С.21.

¹⁰ Басова А., Егоров С. История сурдопедагогики. –М.: 1984.– С.21.

¹¹ Басова А., Егоров С. История сурдопедагогики. –М.: 1984.– С.21.

¹² Источник: <https://haqida.su/muloqot-haqida-tushuncha-yangi-talqinda-ko-rinish>

Bundan ko'rinib turibdiki verbal va noverbal vositalarning linguapragmatika doirasida o'rganish ularni tahlil qilish va tarjima qilishda duch keladigan muammolar deyarli barcha tillarda bir xil bo'lib kelmoqda.

Masalan, boshqa davlatda yashovchi millatimiz vakillarida va ko'plab chet davlat fuqorolarida noverbal vositalarni tarjima qilish muammolari yoki ularni tog'ri tushunib yetmaslik masalasida katta qiyinchilik keltirib chiqarmoqda. Chunki har bir davlatning imo ishoralari, qo'l, bosh, oyoq va gavda harakat belgilari turli xil ma'noni ifodalaydi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, paralingvistik vositalar fikr ifodalashda eng sodda, eng tejamli vositalardan hisoblanadi. Xalqlarning o'zaro bir birlarini tushunishiga, hayotiy tajribalarini atroflicha bilishga, xalqlar haqidagi umumiy qarashlariga, ularning urf odatlari yashash tarzi, hamda xalqlar o'rtasidagi madaniy aloqalarni o'rnatishga paralingvistik vositalarni o'rganish yordam beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Конецкая В. Социология коммуникации: учебник. –М.: 1997. –С.110-124.
2. Kurbanov M. The Lingua-Pragmatic and Methodological Aspects of Nonverbal Means// Pindus Journal Of Culture, Literature, and ELT ISSN: 2792 – 1883 Volume 9. (<https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view/97>)
3. Kolshanskiy G.V. Paralingvistika-Moskva:Nauka,1974.-96s
4. Andreyeva G.M. Sotsiolnaya psixologiya. M.: 2000.
5. Anikeeva N.P. Jamoada ruhiy muhit. T.: O'qituvchi, 1997.
6. Степанов Ю. Семиотика: антология. 2-изд. –Екатеринбург: "Деловая книга", 2001. – 702 с.
7. Супрун А. Методы изучения лексики. –Минск: БГУ, 2001. – 306
8. Нурмонов А. Ўзбек паралингвистик воситалари // Танланган асарлар. 1-жилд. –Т.: Академнашр, 2012 –Б. 1
9. Басова А., Егоров С. История сурдопедагогика. –М.: 1984.– С.21.
10. Басова А., Егоров С. История сурдопедагогика. –М.: 1984.– С.21. Саидхонов М. Алоқа-аралашув ва имо-ишоралар. –Т.: Фан, 2008. –Б. 3-18.
11. Конецкая В. Социология коммуникации: учебник. –М.: 1997. –С.110-124.
12. Источник: <https://haqida.su/muloqot-haqida-tushuncha-yangi-talqinda-ko-rinish>